

ДО ПИТАННЯ ДИЗАЙНУ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ТА АЙДЕНТИКИ

Стовбур Богдана Андріївна ¹,
Потапенко Микола Васильович ² [0000-0003-4634-7424]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, stovburbogdana@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, член Спілки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. У роботі викладено актуальні наукові здобутки щодо визначення понять айдентика та фірмовий стиль, їх класифікація, ствердження щодо їх застосування, та який вплив вони несуть на створення та успішного просування бізнесу.

Ключові слова: фірмовий стиль, айдентика.

Наш час диктує свої правила для виживання будь-якого бренду чи організації на ринку. Для того, щоб бути на крок попереду свого конкурента, необхідно керуватися не лише своїми навичками в тій чи іншій бізнес-сфері, але і виокремлюватися серед опонентів зовнішніми ознаками, візуально ідентифікуватися. Тобто потрібно будувати цілісний образ компанії, який цільова аудиторія буде сприймати позитивно, і це буде працювати на імідж компанії, а не навпаки. Фірмовий стиль – це і є той зовнішній складник, який робить компанію особливою та несхожою на інші.

Фірмовий стиль – це спосіб виділення організації серед ряду інших з метою закріплення її образу у свідомості людей. Це продумана схема, яка охоплює всі візуальні стимули, які можуть впливати на людину. Це: корпоративні кольори, логотип, типографіка та форма. Він допомагає формувати позитивний імідж, будувати сприятливі комунікації між компанією та клієнтом, закріплювати враження, визначати цільову аудиторію та інтегруватися у професійну спільноту.

Функції фірмового стилю:

- ідентифікаційна: допомагає споживачу уподібнювати товари з певним брендом;
- іміджева: фірмовий стиль дозволяє швидко створити позитивний імідж бренду в свідомості цільової аудиторії;

- диференціююча: допомагає виділити бренд з безлічі аналогічних;
- рекламна: елементи фірмового стилю також є маркетинговими інструментами.

Можна зазначити, що всі функції, які виконує фірмова айдентика, працюють на імідж та репутацію компанії. Водночас, вона відноситься як до зовнішніх, так і до внутрішніх чинників побудови іміджу. Адже фірмовий стиль – це не лише про те, яким бренд бачать споживачі, він також відображає ставлення самих співробітників до компанії. Отже, не буде помилкою «корпоративну айдентика» назвати «фірмовим стилем», або «візуальним брендингом» бо різниця є незначною, тим більше, що сам термін тільки порівняно недавно витіснив і замінив попередні поняття.

Головним складовими елементами айдентики є логотип, візитні картки, бланки, електронні листи, упаковка, слоган, брендбук та ін. Візуально організація ідентифікує себе за допомогою логотипу, фірмового кольору, фірмового шрифту, графічних символів. Залежно від того, який стиль дизайну використовується, умовно виділяють декілька видів айдентики: Традиційна айдентика (традиційний набір елементів айдентики: чіткий логотип, проста палітра кольорів, характерний шрифт; ефективна під час оформлення передбачуваного обмеженого числа каналів; споживач з легкістю ідентифікує бренд на всіх носіях; зручна для стандартизованого оформлення мережевих представництв: магазинів, офісів, франшизи). Динамічна айдентика (дуже варіативна та змінюється в залежності від ситуації, що дозволяє поширити свій бренд на багато засобів комунікації, проте зберегти візуальні складові бренду. Не обов'язковим є повний набір елементів айдентики, можна обійтися мінімальним набором елементів, що будуть впізнаваними для споживача. Такий вид айдентики підходить для компаній у яких швидко розширюється асортимент, існує розгалужена архітектура бренду, або передбачається велика кількість носіїв фірмового стилю).

І. Бистрицький, А. Бірук, Н. Бугера, М. Вербицька, А. Загоруйко, Д. Лисенко, М. Парельська, І. Попова, Ю. Соколова, О. Федоров, далеко не весь список дизайнерів з фірмового стилю, чиї роботи заслуговують уваги. З року в рік споживач оточує безліч товарних марок і логотипів. Тільки меншу частину інформації, що надходить, людина здатна засвоювати, власне, тому важливо, щоб візуальний образ відповідав образу певних товарів або послуг. Не менш 15-20 зорових контактів необхідно, для того, щоб потенційний споживач запам'ятав потрібний образ. Саме для цього завдання служить айдентика компанії. Рекламні повідомлення компанії, що носять єдине «забарвлення» клієнт узагальнює, і тим самим асоціює компанію з уже знайомим йому образом. Можливо раніше і була різниця між поняттями, але зараз, у наш час, будь-який хороший дизайнер-професіонал, працюючи над фірмовим стилем, намагається створити якомога більше носіїв фірмового стилю, при цьому пропрацювати кожну його дрібницю, наділити сенсом кожну створену річ,

тобто він працює над тією ж айдентикою. Часто айдентика виступає як синонім фірмового стилю, але деякі стверджують, що це різні поняття. Ми з'ясували, що різниця є не значною, тому говорячи про фірмовий стиль, можна мати на увазі айдентику. З питань створення та розробки фірмового стилю вже написано чимало книг та наукових праць, опрацьовані основні принципи створення фірмового стилю, вивчені особливості впливу на споживача через фірмовий стиль за допомогою дизайну та реклами. Однак час не стоїть на місці, і з кожним днем з'являються нові тенденції розвитку фірмового стилю, формуються і розробляються нові способи подачі бренду. До того ж, в подачі кожної зі сфер послуг і товарів є своя неповторна специфіка, свої принципи та особливості.

Отже: щоб створити привабливий, конкурентоспроможний бізнес треба розібратися з поняттями фірмового стилю та айдентики. Зрозуміти як вони допоможуть при просування вашої справи. Навчитися правильно опрацьовувати інформацію у даній темі. Завдяки цим допоміжним засобам можна створити неповторну, індивідуальну роботу яка буде добре триматися на ринку та стану впізнаваною завдяки стилю та допоміжним елементам.

Літературні джерела

1. Васильцов, Д. (2011). Ребрендинг: забрати зайве, щоб зберегти найцінніше. *69-та студентська науково-технічна конференція. Секція «Підприємництва та перспективних технологій» : збірник тез доповідей, (17–21 жовтня 2011), Львів : Національний університет Львівська політехніка, Інститут підприємництва та перспективних технологій, С. 67–68. Retrieved from: <https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/17888>*
2. Ілляшенко, С. М. (2008). *Маркетинг для магістрів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.* Суми : Університетська книга.
3. Розробка Фірмового Стилю У Києві - Фірмовий Стиль Компанії | *rocketmen (2013)*. Retrieved from: <https://rocketmen.com.ua>
4. Марченко, А. А., & Ємельова, А. П. (2021). Візуальні засоби дизайну в системі корпоративної ідентифікації. *Міжнародний науковий журнал Науковий огляд*, 6(78), С. 81-89. Retrieved from: <https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2417>